

**ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ САМАРАДОРЛИГИ ИНДЕКСИНИ
ЯХШИЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ****Ҳасанов Тоҳир Абдурашидович**Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси
профессори в.б., и.ф.д.

ORCID: 0000-0002-6994-3264

t.khasanov@dba.uz<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137156>

Маълумки, мамлакатимизда сўнгги йилларда турли соҳалар ва йўналишларда дунё рейтингининг юқори даражаларига кўтарилиш мақсадида бир қатор чора-тадбирлар қабул қилинмоқда. Ўз навбатида, уларни самарали амалга оширишда ижро ҳокимияти органларининг уйғун фаолият олиб бориши ғоят муҳим аҳамиятга эга.

Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда фаолият йўналишидаги жавобгарлик даражаси, ваколат механизмлари аниқ чегаралаб, белгилаб қўйилмагани ишимизга халақит бермоқда.

Шу муносабат билан давлат бошқарувида очикликка асосланган, самарали қарорлар қабул қилиш тизимини татбиқ этиш муҳим аҳамият касб этади. Давлат бошқарув ва ижро органлари ўртасида ўзаро ҳамкорликда иш олиб бориш бўйича принцип ва механизмларни қайта кўриб чиқиш, ҳар бир давлат органи ўзига юкланган соҳада давлат сиёсатини амалга оширишни таъминлаши ва яқуний натижа учун тўлиқ жавобгар бўлиши шарт. Давлат бошқарувининг бундай демократик усули бугун Ўзбекистонда олиб борилаётган кенг кўламли ислохотлар, авваламбор, халқ билан мулоқот принципига ғоят уйғун ва ҳамоҳангдир.

Жаҳон банки томонидан тузилган давлат бошқаруви сифати индексида Ўзбекистон ўз ўрнини яхшилади. Индекс ҳисобдорлик, сиёсий барқарорлик, ҳукумат самарадорлиги, коррупцияни назорат қилиш ва бошқа кўрсаткичларни ўз ичига олади.

Жаҳон банки экспертлари 2021 йил учун янгиланган давлат бошқаруви кўрсаткичларини (World Governance Indicators, WGI) [эълон қилди](#). Мамлакатнинг барча олти йўналиш бўйича 2020 йилдаги салбий кўрсаткичлардан сўнг яхшилангани маълум қилинди.

WGI индекси “ҳисобот бериш”, “сиёсий барқарорлик ва зўравонликнинг йўқлиги”, “ҳукумат самарадорлиги”, “норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар сифати”, “қонун устуворлиги ва коррупцияга қарши назорат” каби қисмларга бўлинади. Жаҳон банки ушбу индекс бўйича мамлакатларни мустақил равишда рейтингга киритмайди.

Норматив сифат индекси ҳукуматнинг “хусусий сектор ривожланишига ёрдам берувчи самарали тартибга солишни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш” қобилиятини баҳолайди. Индикатор турли манбалардан кўплаб кўрсаткичларни ҳисобга олади, хусусан, бозор ва рақобатни ташкил этиш (Берлиндаги Бертелсманн фонди томонидан ҳисобланган сиёсий ўзгаришлар индексидан), адолатсиз рақобат даражаси, нархларни назорат қилиш, камситувчи тарифлар ва солиқлар, ҳаддан ташқари протекционизм (Лондондаги Economist Intelligence Unit томонидан баҳоланган), солиқ тизимидаги номувофиқликлар ва тартибга солиш юки (Global Insight маълумотларига кўра), инвестициялар ва молиявий эркинлик (АҚШдаги Heritage Foundation иқтисодий эркинлик индекси маълумотлари), ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари амалиёти (The World Justice Project маълумотларига кўра) ва бошқалар.

Индексни тайёрлашда бошқа ҳисоб-китоблар, хусусан, Жаҳон банки, Европа тикланиш ва тараққиёт банки ва Жаҳон иқтисодий форуми ҳисобга олинади. Ушбу маълумотларнинг барчаси умумлаштирилади ва тартибга солиш кўрсаткичининг ўзи -2,5 (энг ёмон) дан 2,5 (энг яхши) гача бўлиши мумкин. Нейтрал даража 0 га тенг.

Бошқарув сифат кўрсаткичларини шакллантиришда жами 30 та ахборот манбаларидан фойдаланилади. Ўзбекистон кўрсаткичларини ҳисоблашда ўтган йилгидан фарқли равишда 16 та ахборот манбасидан фойдаланилган.

“Хукумат самарадорлиги” бўйича Ўзбекистон 208 давлат орасида 116-ўринни эгаллаб, 22 поғонага кўтарилган.

Хукумат самарадорлигига давлат хизматлари сифати, давлат идорасида ишлаш ва унинг сиёсий босимдан мустақиллик даражаси, сиёсатни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш сифати ҳамда хукуматнинг бундай сиёсатга содиқлигининг ишончилиги катта таъсир кўрсатади.

Ўзбекистоннинг бошқа давлатлар билан солиштирганда туган ўрни кўрсаткичи – 44,7 фоизни ташкил этади, яъни 44,7 фоиз мамлакатларда давлат бошқаруви самарадорлиги даражаси Ўзбекистонга қараганда ёмонроқ. Бир йил аввал бу кўрсаткич – 34,1% эди.

Таққослаш учун, 2021 йил якунига кўра, рейтингда анъанавий равишда энг яхши кўрсаткичга эга давлат Сингапур 100% эди.

Сиёсий барқарорлик ва зўравонликнинг йўқлиги кўрсаткичи бўйича Ўзбекистон ўз натижасини 19 поғонага яхшилаб, 130-ўринга кўтарилди.

Шу билан бирга, индикаторнинг ўзи бир йил олдинги (-0,43%)га нисбатан яхшилانган бўлса-да, салбий зонада (-0,24) қолмоқда. Бу кўрсаткич доимо яхши ёки ёмон томонга ўзгариб туради. Ўрин ҳам мос равишда 31,6 фоиздан 39,2 фоизга кўтарилди.

Сайлов, сўз, йиғилишлар ва оммавий ахборот воситалари эркинлигини акс эттирувчи “Очиқлик ва ҳисобдорлик” кўрсаткичи бўйича Ўзбекистон 12 поғонага кўтарилиб, 182-ўринни қайд этди. Кўрсаткич – 1,4ни ташкил этди, бу 2010 йилдан бери энг яхши натижадир.

Тартибга солиш сифати (хукуматнинг хусусий сектор ривожланишига имкон берувчи ва рағбатлантирувчи асосли сиёсат ва қоидаларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш қобилиятини акс эттиради) яхшиланди. 2021 йил якунига кўра, мамлакат 33 поғонага кўтарилиб, 144-ўринни эгаллади.

Қонун устуворлиги индикатори (келишувлар қай даражада бажарилаётгани, мулкый ҳуқуқлар ҳурмат қилиниши, милиция ва судлар ишлаётганлиги ҳақидаги тасаввурни акс эттиради, шунингдек, жиноят ва зўравонлик эҳтимолини баҳолайди) -1,08 дан -0,89 гача яхшиланди.

Бу эса мамлакатга 13 поғонага кўтарилиб, 168-ўринни эгаллаш имконини берди. Бунда кўрсаткичлар мос равишда 19,7% ни ташкил этди.

Коррупция устидан назорат кўрсаткичи давлат ҳокимияти сиёсатчиларнинг шахсий манфаати, жумладан, коррупциянинг майда ва асосий шакллари, шунингдек, элита томонидан давлат бошқарув органларининг “эгаллаб олиниши” қай даражада эканлиги ҳақидаги тасаввурни акс эттиради.

Мамлакатнинг ушбу кўрсаткич бўйича натижаси 15 поғонага яхшиланиб, 161-ўринни қайд этди. Кўрсаткич -1,05дан -0,81гача яхшиланиб, даража 23% гача кўтарилди.

2022-2026 йилларда Янги Ўзбекистонни ривожлантириш стратегиясида меъёрий-ҳуқуқий юкни камайтириш, қонун ҳужжатлари сонини қисқартириш, давлат органлари фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш асосий вазифалардан бири сифатида белгиланди.

Шунингдек, Тараққиёт стратегиясининг 33-мақсадида ҳудудларда аҳолининг яшаш шароитини яхшилаш учун урбанизация сиёсатини янада такомиллаштириш, Самарқанд ва Наманган шаҳарларини истиқболда “миллионлик шаҳарлар”га айлантириш бўйича чоралар кўриш, 450 минг аҳолига мўлжалланган Янги Андижон шаҳрининг дастлабки бир нечта мавзеларини қуриб, фойдаланишга топшириш, Қашқадарё вилоятининг урбанизация даражасини 50 фоизга етказиш каби вазифалар белгиланди. Шу орқали шаҳарлардаги аҳолининг турмуш тарзи қулайлигини баҳоловчи “Шаҳарлар қулайлиги” индексини жорий этиш имкониятлари яралади.

Энг муҳим вазифаларимиздан – Ўзбекистоннинг “Бизнесни юритиш”, глобал рақобатбардошлик (GCI), инновациялар (GI), саноатнинг рақобатбардошлиги индекслари бўйича дунёнинг етакчи 50 та мамлакати қаторидан ўрин эгаллаши, Глобал инновацион

индексида Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилаш ва 2030 йилга қадар топ-50 мамлакатлари қаторига кириши, “Рақамли Ўзбекистон 2030” дастурини жорий этиш, “катта маълумотлар” (“Big data”), “блокчейн”, “ақли”, “хавфсиз” шаҳар, “интернет буюмлар” технологияларини кенг жорий қилиш, телекоммуникация инфратузилмасини янада ривожлантириш, ўз навбатида, булар асосида мамлакат ЯИМнинг 30 фоизга ўсиши ҳамда юртимизнинг “рақамли иқтисодиётга тайёрлик” ва “АКТ ривожланиши” халқаро индекслари бўйича илғор давлатлар қаторига киришини таъминлаш ҳам белгиланди.